

КЛЮЧЕВЫЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

Олимова Дилобар Усмонкуловна

Учительница русского языка школы №15

Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область, город Термез,
ул. Навбахора 3/14

E-mail: olimovadilob@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19848708>

Аннотация. В данной работе рассматриваются ключевые трудности перевода художественной прозы как одной из наиболее сложных сфер переводческой деятельности. Анализируются основные проблемы, возникающие в процессе передачи авторского стиля, художественно-выразительных средств, культурных реалий и эмоциональной насыщенности текста. Особое внимание уделяется вопросам эквивалентности и сохранения эстетической ценности оригинального произведения. Исследование показывает, что качественный перевод художественной прозы требует не только высокого уровня языковой компетенции, но и глубокого понимания культурного и литературного контекста.

Ключевые слова: художественный перевод / художественная проза / переводческие трудности / эквивалентность / авторский стиль / культурные реалии / межкультурная коммуникация / художественно-выразительные средства / интерпретация текста / переводческая стратегия

Художественный перевод — Вид перевода, функционирующий в сфере художественной литературы. Является инструментом культурного освоения мира и расширения коллективной памяти человечества, фактором самой культуры. Его теоретической базой является литературоведческая теория перевода, направленная также и на решение историко-литературных задач.

Наука о художественном переводе — относительно молодая дисциплина. Художественный перевод, как и другой любой вид перевода, не является простой заменой слов на языковом и тематическом уровне: крайне важно не сводить весь перевод только к словам, а работать с текстом в целом. У каждого слова, подобно физической частице, есть ядро — основной смысл и поля — дополнительные значения, причем ни одна позиция не является статичной, слово может перемещать свои значения.

Владимир Набоков, рассуждая о личности переводчика как об одном из основополагающих факторах художественного перевода, утверждал, что

переводчик должен обладать следующими качествами: талантом, иметь знания о двух культурах и двух языках, включенных в процесс перевода, быть знакомым со всеми деталями, связанными со стилем и методами автора, обладать способностью имитировать его язык и стиль.

Прежде чем приступить к переводу художественного текста, необходимо четко определить место каждого элемента в системе целого. Широкое понимание стиля как единства разнородных элементов художественного произведения, дает возможность выделить отдельные уровни текста, основываясь на выражении темы и языка. Таким образом, различают макростилистику — стилистику темы, надфазового единства композиции, и микростилистику — исследует стиль от слова до предложения.

Но стоит понимать разницу: не каждый перевод художественной литературы можно назвать художественным переводом, примером тому служат любительские переводы популярных произведений, размещенные в Интернете без должной литературной обработки. Порой такие тексты намечают некоторую тенденцию в переводе: особенности перевода имен собственных, топографических названий и т. д. Привыкший к «народному» переводу читатель будет искать уже привычные ему имена и названия в официальном переводе произведения, «народный» перевод которого в Интернете по каким-то причинам остановился. Но это скорее исключение, чем правило. Художественный перевод требует творческого преобразования текста с использованием литературных норм языка перевода, его выразительных возможностей, переводческих трансформаций и передачи 19 того эмоционально-эстетического воздействия, который производил оригинал.

Нехудожественный перевод художественных текстов может осуществляться и для научно-исследовательской деятельности, в частности подстрочный перевод оказывает помощь в анализе семантических особенностей оригинала произведения, в выявлении положительных и отрицательных сторон его различных художественных переводов.

Исходя из вышеописанного, сформулируем рабочее определение цели художественного перевода: это осуществление путем интерпретации текста на ИЯ полноценной межъязыковой коммуникации, реализованной в новом тексте на ПЯ. Через интерпретацию текста собственно и реализуется понимание текста переводчиком после чего осуществляется его

актуализация на языке перевода, форма которого обусловлена языковой картиной мира переводчика и его личностью. В переводческом процессе выделяют две стадии перевода: восприятие текста и его воссоздание средствами другого языка, где особое внимание уделяется фазе воссоздания, так как именно она приводит к конечному результату.

Проблемам перевода художественной прозы всегда уделялось меньше внимания, чем переводу поэтических произведений, возможно, это связано с предубеждением, что проза имеет более простую структуру и форму, и переводить ее намного легче, но это представление ошибочно. Ученый и писатель Хилэр Беллок в своей статье «О переводе» (1931), опубликованной Оксфордским университетом, сформулировал некоторые правила для перевода художественной прозы:

1) Прежде чем приступать к переводу, переводчик должен ознакомиться с текстом в полном объеме, структурировать его на блоки и определить какой смысл заложен в каждом из них, какое влияние он окажет на читателя, и только потом приступить к переводу на другой язык.

2) Важно переводить идиомы идиомами в естественной для данного языка форме.

3) При переводе иностранной фразы необходимо передать заложенный в ней замысел. Чтобы передать замысел той или иной фразы и не нарушить норм языка, на который делается перевод, нередко приходится добавлять в идиоматическое отсутствующее в оригинале.

4) выражение дополнительное слово, При переводе следует внимательнее относиться к словам, имеющим похожую форму в двух языках, и не путать более раннее значение слова с более поздним его употреблением. Нередко бывает, что конструкции исходного языка и языка перевода, которые кажутся аналогичными, на самом деле таковыми не являются.

5) Далее Беллок призывает не бояться преобразовывать и передавать смысл адекватными для языка перевода средствами.

6) Никогда не стоит «приукрашивать», иначе перевод превратится в продукт собственного творчества переводчика .

По сути, перед художественным переводом стоят те же самые задачи, что и перед любым другим переводом. Цель, как известно, определяет качество перевода, при переводе художественных текстов выделяют три основные цели:

1) передача творческой манеры автора и его индивидуального стиля, знакомство читателя перевода с творчеством писателя. При постановке этой цели главная задача переводчика сводится к попытке воссоздать «атмосферу» оригинала и то же художественное впечатление;

2) передача своеобразия культуры, отраженной в тексте, знакомство читателя с особенностями этой культуры. При постановки второй цели, перед переводчиком стоит задача сделать текст максимально соответствующим оригиналу, объяснить все реалии и передать особенности культуры, которые затронуты автором произведения;

3) знакомство читателя с содержанием книги .

В оценке художественного перевода, мы исходим все из тех же понятий адекватности и эквивалентности. Адекватностью художественного перевода считается понимание идеи автора, передача художественно-эстетической направленности, правильно подобранные средства передачи образности, соответствующие оригиналу, воспроизведение содержания и формы посредством другого языка. Адекватность, как правило, достигается использованием разного рода замен.

Таким образом, адекватный художественный перевод подразумевает неразрывное единство трех компонентов:

1) Наиболее точной и полной передачи содержания;

2) Передачи формы исходного языка;

3) Правильности языка, на который делается перевод.

Под эквивалентностью художественного перевода понимают максимальную лингвистическую приближенность оригинала и его перевода, главной целью художественного эквивалентного перевода, по мнению А. А. Смирнова, считается передача смысла содержания, эмоциональной выразительности и словесно-структурного оформления оригинала. Перевод, в котором передано идейно-эмоциональное воздействие на читателя, считается эквивалентным. Эквивалентный художественный перевод предполагает минимум изменений формы и содержания оригинала и должен соответствовать следующим требованиям:

1) донести главную идею автора произведения сохранив нюансы высказываний, избегая добавлений, упущений и пояснений, которые искажают текст;

2) перевод должен быть ясным, переводчику следует избегать конструкций, которые затрудняют восприятие текста, если это не соответствует стилю автора произведения;

3) художественный эквивалентный перевод должен удовлетворять общепринятым нормам русского литературного языка т. е. должен быть литературным.

Итогом исследования понятия художественного перевода и проблем перевода художественной прозы становится следующий вывод: художественный перевод — особое направление в переводоведческой деятельности, заключающееся в переводе художественного произведения с одного языка на другой.

Главной проблемой художественного перевода является не сложность передачи смысла, а передача уникального авторского стиля, эстетики, богатства языковых средств, которые влияют на атмосферу и настроение, заложенные в тексте.

При переводе художественного произведения преследуют три основные цели:

- 1) передать индивидуальный стиль писателя;
- 2) передать своеобразие культуры, отраженной в тексте;
- 3) познакомить читателя с содержанием книги. Качество художественного перевода измеряется понятиями адекватности (передача идеи автора, художественно-эстетической направленности, правильно подобранные средства передачи образности, воспроизведение содержания и формы посредством другого языка) и эквивалентности (передача смысла содержания, эмоциональной выразительности и словесно-структурного оформления оригинала)..

Список использованной литературы:

1. Алимов, В. В. Художественный перевод : практический курс перевода : учеб. пособие / В. В. Алимов, Ю. В. Артемьева. — М. : Академия, 2010. — 256 с.
2. Ахмедова, С. Н. к. Особенности перевода художественных текстов [Электронный ресурс] / С. Н. к. Ахмедова // Филология и литературоведение. — 2014. — № 8. — <http://philology.snauka.ru/2014/08/888> (дата обращения: 29.04.2017). Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. — СПб. : Норинт, 2001. — 1536 с.

3. Виноградов, В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. — М. : Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. — 224 с.
4. Нелюбин, JI. JI. Введение в технику перевода (когнитивный теоретикопрагматический аспект) : учеб. пособие / JI. JI. Нелюбин. — 2-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2012. — 216 с. 47.
5. Нелюбин, JI. JI. Толковый переводоведческий словарь / JI. JI. Нелюбин. — 4-е изд., испр. — М. : Флинта : Наука, 2006. — 320 с

